

PHILOLOGICAL SCIENCES

PECULIARITIES OF POSTCOLONIAL GENERATIONAL CONSCIOUSNESS IN ARTEM CHEKH'S NOVEL "WHO ARE YOU?"

Vasylevych O.

*PhD in Philology,
Department of East Slavic Philology
Institute of Philology
Kyiv National Taras Shevchenko University,
Kyiv, Ukraine
orcid.org/0000-0003-0877-007X*

ОСОБЕННОСТИ ПОСТКОЛОНИАЛЬНОГО ПОКОЛЕНЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ В РОМАНЕ АРТЕМА ЧЕХА “ХТО ТИ ТАКИЙ?”

Василевич Е.А.

*к.филол.наук,
кафедра восточнославянской филологии
Института филологии
Киевского национального университета
имени Тараса Шевченко,
Киев, Украина
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10899429>*

Abstract

The article proves that the study of the postcolonial generational consciousness of a young contemporary is the central task in Artem Chekh's novel "Who are you? (Khto ty takiy?)". The vectoriality of the author's interpretation is demonstrated: from a single specific (and possibly autobiographical) self-consciousness - to a broad generalization, the depiction of the postcolonial consciousness of an entire generation. Specific features of the artistic embodiment of this goal are identified and studied: interpretation of the cultural crisis, new comprehension of history, the young generation of writers' search for cultural identity, the value conflict between generations, and the beginning of the process of decolonization of generational thinking.

Аннотация

В статье доказывается, что исследование постколониального поколенческого сознания молодого современника является центральной художественной задачей в романе Артема Чеха “Хто ти такий?”. Демонстрируется векторность авторской интерпретации: от единичного конкретного (и возможно, автобиографического) самосознания – к широкому обобщению, изображению постколониального сознания целого поколения. Выявляются и изучаются конкретные особенности художественного воплощения этой цели: интерпретация культурного кризиса, новое осмысление истории, поиск молодым поколением писателей культурной идентичности, ценностный конфликт поколений, начало процесса деколонизации поколенческого мышления.

Keywords: cultural generation, transitional culture, transitional thinking, "generation of the 1990s", cultural identity.

Ключевые слова: культурное поколение, транзитная культура, переходное мышление, «поколение 1990-х», культурная идентичность.

Роман Артема Чеха “Хто я такий” был опубликован в 2021 году, в том же году был отмечен престижной литературной премией “Книга года Би-Би-Си-2021”. А летом 2020 года этот роман был экранизирован украинской режиссеркой, писательницей и, по совместительству, женой Артема Чеха - Ириной Цылик, главную роль мальчика Тимофея исполнил их сын. В своем фейсбуке Ирина Цылик написала, что “это история про 90-е. Про поломанных людей... Про тех взрослых, что были детьми в

1990-е”. Сам писатель в своем интервью украинскому журналу “New voice”¹ говорит о желании разобраться со своим прошлым, поэтому роман для него оказался во многом автобиографичным, и то, что в произведении историческим фоном возникли 1990-е писатель называет случайность, поскольку творческой задачи изобразить эпоху не было, хотя обращение к 1990-м не могло не привлечь внимание литературных критиков и читателей, поскольку

¹ <https://life.nv.ua/ukr/art/artem-cheh-interv-yu-z-avtorom-knigi-roku-bbc-hto-ti-takiy-novini-ukrajini-50205942.html>

первое постсоветское десятилетие - сложный период глобальных изменений и потрясений, повлиявший на появление нового культурного поколения в разных национальных литературах, появившихся после распада Союза. Основной интенцией писателя, как нам это видится, является написание именно романа поколения, а автобиографизм, проявившийся у Артема Чеха, свидетельствует, что он остается востребованным приемом и у молодого поколения писателей. Причем ученые склонны связывать автобиографизм не с инфантильностью авторов и не с характерной для жанров автобиографической повести и романа ностальгией по раю детства, а с поисками личностной идентичности писателей молодого поколения [2].

Важным вектором восприятия романа является исследование поколенческого сознания. Сегодня поколенческая литература в разных национальных литературах отражает попытки молодого поколения осмыслить культурный кризис, смену картины мира, бунт против старшего поколения, новый жизненный опыт, включая сложный поиск собственной идентичности. По мнению известной украинской исследовательницы Тамары Гундоровой [1], транзитная культура является не только феноменом постколониальным, но и явлением посттоталитарной культурной памяти в пространстве, где все еще ощутимо присутствие прошлое, а также есть угроза, что будущее может быть повторением прошлого. Для современной украинской литературы поколенческое сознание становится одним из основных маркеров постколониальной ситуации в начале XXI века. Поскольку именно поколение, воспитанное после провозглашения украинской независимости, символизирует начало становления идентичности украинской нации.

Необходимо заметить, что кризисом идентичности оказалась отмечена вся постсоветская эпоха. Крушение советской идентичности могло выражаться по-разному: и как попытка переоценки истории, что имело воплощение в интенсивном производстве исторических мифологий, в нарастании социальной апатии и рост религиозности, как ностальгия по великой империи и ксенофобия <...> усвоение многих последствий глобализации и рост неотрадиционалистских тенденций в культуре и социальной жизни» [2; 14]. Эта интенция сформулировать генезис собственной идентичности актуален и для следующего культурного поколения, успешшего окончательно разорвать связи с советским прошлым. Тамара Гундорова указывает на то, что для украинской литературы, начиная с 1990-х, начинается новый этап - транзитной постколониальной культуры, в котором она пытается осмыслить отношения метрополии и колонии, "своего" и "чужого", доминантного и подчиненного, интимного и социального и т.д.[1; 12]. Творческой задачей сформулировать генезис собственной идентичности у молодого поколения украинцев и продемонстрировать путь деколонизации мышления видится в поколенческом акценте романа, который является центральным в произведении Артема

Чеха. Писатель изображает сложный путь духовных и идейных поисков молодого героя на фоне сложных аксиологических и исторических перемен в жизни украинского общества в постсоветский период. Очевидным является присутствие единой центральной проблемы в романе, характерной для писателей современной постсоветской литературы - поиск героем, оказавшегося в ситуации смены социальных и культурных парадигм, своей самоидентификации. При этом роман Артема Чеха, безусловно, претендует на более серьезные открытия молодой украинской литературы, позволяющие вписать его в широкий ряд не узко "поколенческих" произведений, а психологических романов, описывающих экзистенциальное сознание. Использование большого количества узнаваемых маркеров времени может интерпретироваться как желание автора вызвать схожие ностальгические эмоции у читателей, продемонстрировать общность опыта переживания острого экзистенциального кризиса, когда поколение 1990-х оказалось в совершенно новых условиях, когда старые способы жизни перестали быть актуальными, а новые только начинали формироваться.

Писатель, в изображении 1990-х обращается к традициям позднесоветской литературы, а именно, к традициям прозы "новой волны". Среди которых можем назвать усиление натурализма, культивирование "ужаса повседневности", пессимизм и беспросветность, изображение низких характеров и планов бытия и др.). Новаторство эстетики литературы "новой волны" в свое время заключалось в стремлении разрушить идеологические и эстетические каноны соцреализма, в чем, по мнению исследователей. В этом и в формировании принципиально иного типа героя - неудачника, "несчастливца" исследователям виделась их принципиальная новизна. Литературное поколение 1990-х, наследуя традиции новой волны, тем не менее, стремилось их преодолеть, уйти от трагического модуса в трагикомический, потому главной стратегией выбирает иронию, а также игру с автобиографическим дискурсом, сменой установок на достоверность, вымысел и мифологизацию, что открывает перед авторами свободу экспериментировать, необходимую для создания и утверждения собственной концепции детства и выстраивания собственной картины мира. Литературное поколение нулевых, развивая дальше литературные традиции "поколения 1990-х", стремится к решению новых художественных задач, обращаясь к ревизии уже 1990-х, преследуя свою художественную задачу. Название романа Артема Чеха "Хто ти такий" подтверждает намерение писателя сформулировать экзистенциальный путь становления личностной идентичности у молодого поколения украинцев. Этот вопрос станет лейтмотивом всего романа. На протяжении всего романа его задает Феликс всем героям по очереди: "Кто я?", "Кто ты такой?", "Если не я, то кто?", "Если не сейчас, то когда?". И этот же вопрос автор адресует читателям своего поколения - тем, кто вырос в 1990-е.

Показательно, что системообразующими чертами картины мира в повести являются повседневность и преобладание простых историй об обычной жизни. В центре повествования романа типичная неблагополучная семья 1990-х, достаточно тиражированный сюжет для постсоветской литературы. Социокультурная проблематика станет центральной для литературного поколения 1990-х, произведений о нравственном обнищании и маргинализации интеллигенции, для которой центральным мотивом нового времени становится не просто “жить”, а “выжить” и “потерпеть”, написано очень много. У Чеха фиксируется тот же болезненный разрыв между уровнем образования, человеческими стремлениями и убогим, унижающим человеческое достоинство, уровнем жизни. Мама Тимофея Оля в самом начале произведения - воспитательница в детском саду, мечтающая о работе учительницей литературы, пошедшая учиться на вечерний филфак, запоем читающая русскую литературу. Именно литература «тої світової літератури, якою вона жадібно жила, ніби киснем, аби не задихнутися у провінційному люмпенізованому середовищі» [3; 14]. Тимофей вспоминает имена писателей, отражающих его с детства (отметим, что это все сплошь авторы русской литературы, что подчеркивает желание продемонстрировать результат колониального влияния и доминирования русской культуры): Чехов, Волошин, Андреев, Пушкин, Кантемир, Фонвизин и тд. При этом, мимо Ольги не прошел и дух перемен, она, действительно, обожает все связанное с литературой, и следит за всем, что происходит, какие перемены принесли с собой перестройка и гласность: падение железного занавеса, появление задержанной литературы, публикация возвращенных авторов. То самое десятилетие, когда возвращались в литературу не просто произведения, не просто имена, а целые направления. Автор называет передовые на то время журналы “Юность” и “Смена”, которые первыми публиковали произведения задержанных и возвращенных авторов. Автору важно показать культурный контекст, в котором растет маленький Тимофей, и в котором, по-видимому, воспитывался сам Артем Чех - абсолютно типичный для любой интеллигентной советской семьи. И чеховская героиня Ольга, почти как Чеховская героиня Ольга из “Трех сестер”, мечтающая о лучшей жизни в столице и все заворуженно повторяющая “в Москву-в Москву”, тем не менее, находит в себе силы уехать в столицу - в Киев и начать новую жизнь, пусть далекую от ее первоначальных идеалов, но позволяющую выплачивать бесконечные долги ее бестолкового мужа и обеспечивать, хоть и весьма скромное, но дающее возможность выживать сыну и матери, оставшихся в Черкассах. Род новой деятельности героини тоже вполне типичный для литературы 1990-х, описывающей попытки выжить в новых условиях рыночной экономики, - сетевой маркетинг, в который кидались вчерашние врачи, учителя и инженеры (бывшая советская интеллигенция) с мечтой о быстром обогащении или хотя бы о выживании. Можно вспомнить очень показательный в этом смысле “Нубук”

Романа Сенчина. Отметим гендерный акцент писателя, женские персонажи старшего поколения демонстрируют большую стойкость в романе Чеха. Мама способна самостоятельно позаботиться о семье, бабушка хоть и терпит непутевого пьяницу Феликса, но всегда может дать сдачу. Мальчик хоть и воспитывается мамой и бабушкой, время от времени в его жизни появляется папа - неблагополучный и инфантильный (“розгублений і нещасний”). То, что автор изображает страдающим с новомодной современной зависимостью - лудоманией (игроманией) только подчеркивает уровень его инфантилизма: одержимостью быстрыми, большими деньгами, которую часто высмеивали писатели 1990-х, подчеркивая духовное обнищание героев. Папа Тимофея в его жизни постоянно отсутствует. И отсюда в романе мотив “безотцовщины”. Это история о целом поколении безотцовщины, которым не на кого опереться:

Які взагалі можуть бути питання?

Діти, такі вже дорослі, такі незалежні, але від того ще більш незахищені та вразливі. Ростуть без тат, виростають, наївні у своїй жорстокості, говорять образливі речі, йдуть із дому, повертаються, змерзлі й зголоднілі, але ні, не вибачаються, зачинаються у своїх кімнатах і похапцем проживають своє дитинство, ніби далі на них чекає щось краще.

Всі вони росли без тат. [3; 115]

Нет отца у Тимофея, нет отца у Тома. В символическом плане мотив безотцовщины у наших героев позволяет делать обобщения более высокого порядка. Для постсоветского романа кризис мускулинности проявляется отсутствием сильного и авторитетного Отца, в чем исследователи склонны видеть попытку продемонстрировать смещение патриархального центра, крушение привычного социального порядка, причину конфликта и разрыва между поколениями [1,11]: это поколения тех, кто родился и сформировался еще в СССР (при тоталитаризме), и следующим поколением тех, чье личностное становление происходило уже в новой стране - первом “независимом” украинском поколении, которому приходится “взрослеть”, выстраивая новую систему ценностей и проходя путь поиска собственной идентификации. Надо отметить, что старшее поколение в романе Чеха изображается не способным ответить на заглавный вопрос автора “Хто ти такий?”, они не знают ответа на него, они не понимают, они слишком заняты “выживанием”. Они живут в бессознательном состоянии, поэтому старшее поколение надежды нет, они больше не могут быть опорой, их умные книги им в этом не помогут. Они не могут ничего дать своим детям, те вынуждены выживать самостоятельно:

“Загалом, усі вони були не злими дітьми. Іноді мимохіть агресивними, іноді підлими й заздрісними, але не злими. Вся їхня злість зосталася у їхніх батьків, які, втрачаючи землю під ногами й не знаходячи здорового глузду епохи, таки виштовхали їхні кволі тіла на безпечний берег” [3; 140].

Но причина не только в том, что они сломались в новое время, проблема в их колонизированном сознании, термин Фанона “гибридная идентичность” удачно описывает, почему нет ответа на заглавный

вопрос романа у старшего поколения. Проблема поколений в новой Украине, конфликт ментальностей, как результат постколониальной травмы, может считаться новаторством писателя. Желание изобразить своего современника – героя-подростка, чье личностное становление придется на 1990-е, создать портрет поколения, которому выпало пережить сложные времена и крушение прежних идеалов, но у которого есть ресурс и желание найти себя в новых жизненных обстоятельствах. Не случайно писатель одной из жанровых основ писатель выбирает для себя роман воспитания. Жанр, в центре которого «внутренняя жизнь героя, постепенное формирование и самоопределение личности, поиски возможностей самореализации в обществе». Жанровый синтез давно описан как художественная стратегия современной литературы, однако выбор автором жанров для реализации художественного замысла, наводит на определенные размышления. Артем Чех обращается к роман воспитания. Автобиографический материал и повествование от лица главного героя делают главную задумку автора очевидной - показать становление молодого поколения украинцев, находящихся на рубеже эпох, высвобождающихся из плена гибридной идентичности поколения родителей (без роду и племени), начинающих прорабатывать свою травму постколониального прошлого, отрезающих и отрезающих советское прошлое старшего поколения, отказывающихся от навязанной русской культуры, открывающих для себя «забытую» украинскую культуру, рефлексирующих о том «Кто я?» «Кто ты?» «Если не я, то кто?», «Если не сейчас, то когда?». Все эти вопросы стали обсуждаться в 1990-е году, с обретением независимости, но обострились, актуализировались для украинского общества после 2004, радикализировались после 2014, и стали сверхактуальными с началом полномасштабной войны в 2022. Не случайно роман, по сути, посвящен Феликсу. Его же именем названа первая часть романа. Странный друг бабушки, герой-афганец, так и не вернувшийся с «не своей войны», заменивший мальчику отца, научивший его «необходимым речам для пацана». Именно он - единственный из старшего поколения ощущает, что украинцы - другие, помнит свою польскую маму, пытающуюся сохранить свою национальную идентичность, что невыносимо раздражает его отца -кэзбиста. «Кацапи - не люди», - говорит Феликс мальчику. И, тем самым, как бы, готовит Тимофея к большой войне, на которую пойдет воевать уже сам Артем Чех. В 2015 году Артем Чех написал сборник рассказов «Точка ноль», которая представляет собой, по сути, сборник эссе автора или его военных записок. Последний рассказ сборника «книжка про войну» является своего рода приквелом к роману «Хто ти такий», в котором автор рассказывает про то, как и когда он решил написать биографию «колишнього спецназівця й гереушника, офіцера, що пройшовся радянськими військовими чоботами по багатьох землях — від Чехословаччини до Нікарагуа й Афганістану, а потім зупинився в трикімнатці на околиці Черкас».

«Для мене ж він був людиною, що може навчити тих важливих речей, яких має вчити батько свого сина. Вживати, битися, любити, плакати, терпіти зневіру й розпач, стримано втішатися тріумфами й перемогами, попри все любити життя і... завжди пам'ятати про смерть». «Воїн-інтернаціоналіст, герой, підполковник, десантник, розвідник, чудовий батько і ніжний коханець, невгамовний дотепник і безкомпромісний добряк». «І от тепер, коли в моїй голові оселилася вже моя війна, коли я на власному досвіді знаю всю цю мазутно-окопну епопею й наочно побачив «гру у війноньку», я став розуміти Пилипа так, як не розумів до цього, або розумів, але якось інакше. Він став ближчим — ніби мені насправду вдалося влізти в його голову й побачити його війну, прийняти її та навіть якоюсь мірою полюбити» [4; 72]

Выводы: Роман Артема Чеха можно рассматривать, как роман поколения, отражающий начало процесса формирования собственной национальной идентичности и начало процесса деколонизации сознания молодого поколения, чье становление выпало на постсоветский период независимой Украины. О творческой задаче писателя продемонстрировать становление гражданского самосознания украинцев свидетельствуют временные рамки действия в произведении, с 1991-2004, который считается периодом ментальной сепарации от советского прошлого, уходом от гибридной идентичности поколения родителей, началом формирования национальной сверхидеи. Для современной украинской литературы это видится актуальной задачей.

Список літератури:

1. Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми посттоталітарної травми: статті та есеї / Тамара Гундорова. – К.: Грані-Т, 2013. – 348 с.
2. Мережинская А. «Поколение 90-х» и «двадцатилетние». Типологические черты литературного направления // Русская литература. Исследования. Сб. науч. трудов. / Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Институт литературы им. Т. Г. Шевченко НАНУ. Редкол. Мережинская и др. – К.: «СПД Карпук С.В.», 2009. – Вып. 13.
3. Чех А. Хто ти такий? / Артем Чех. - Чернівці: Видавець Померанцев Святослав, 2023. - 304 с.
4. Чех А. Точка ноль./ Артем Чех. - Чернівці: Видавець Померанцев Святослав, 2023. - 216 с.
5. «90-ті — бідність та темрява». Інтерв'ю з автором книги року за версією BBC News Ukraine Артемом Чехом/ <https://life.nv.ua/ukr/art/artem-cheh-interv-yu-z-avtorom-knigi-roku-bbc-hto-ti-takiy-novini-ukrajini-50205942.html>
6. <https://www.bbc.com/ukrainian/news-59490148>
7. Смит, Э. (1994). Национальная идентичность / Энтони Д. Смит, [пер. с англ. П. Тарашука]. - М.: «Основы», 223
8. Smith A.D. Myths and memories of the nation. – N.Y.: Oxford univ. press, 1999. – 288 p.